

УЎТ: 638.14.

**МАҲАЛЛИЙ ПОПУЛЯЦИЯДАГИ ЭРКАК АСАЛАРИЛАРНИНГ ЭКСТЕРЬЕР
КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети
Тошкент филиалининг талабаси

Сванқулова Айсулу Майлибайевна

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети
Тошкент филиалининг мустақил тадқиқотчиси

А.Н.Худайқулов

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети
Тошкент филиалининг доценти, қ.х.ф.ф.д. (PhD)

О.З.Эшдавлатов

***Аннотация.** Мақолада республиканинг турли иқлим шароитида маҳаллий популяциядаги асалари оилаларидан эртанги эркак асалари етиштириши ва уларнинг экстерьер кўрсаткичларини ўзгариб туриши тўғрисида маълумотлар келтирилган.*

***Калит сўзлар:** эркак асалари, популяция, оталиқ оила, вазн, экстерьер, тергит, коэффициент.*

***Аннотация.** В статье представлены сведения о выведении ранних трутней из пчелиных семей местной популяции в различных климатических условиях республики и изменении экстерьерных показателей.*

***Ключевые слова:** трутни, популяция, отцовская семья, масса, экстерьер, тергит, коэффициент.*

***Annotation.** The article presents information on the production of drones from bee colonies of the local population in various climatic conditions of the republic and changes in exterior indicators.*

***Key words:** drones, population, paternal family, mass, exterior, tergite, coefficient.*

Асалари оиласида эркак асаларилар зот наслини, унинг софлигини тоза ҳолда сақлаб қолувчи ва уни давом эттирувчи ягона индивид бўлиб ҳисобланади. Асалари оиласида эркак асалариларн етиштиришни йўлга қўйиш асосан она асалари етиштиришдан олдин, эрта баҳордан бошланади, бу эса нафақат етарли миқдорда эркак асалари етиштириш билан эмас, балки уларнинг юқори сифатли бўлишини ҳам таъминлайди.

Шу мақсадда, тадқиқот ишларимизда шулар аниқландики, махсус тайёрланган оталиқ асалари оилаларида февраль ойида уларнинг ҳар бирида 2 тадан эркак асалари инчалари бўлган асалари рамкаларини бериб

чикдик ва уларни озиклантириб турдик [3,5]. Чунки эркак асалариларни етилиб чиқиши ва уларни балоғатга етиши учун 30-35 кун давр талаб қилинади. Оталиқ асалари оилаларидан етишиб чиққан эркак асаларилар вазни ва экстерьер белгиларининг фарқи жихатдан ҳар хил муддатларда етиштирилган эркак асалариларга нисбатан анча фарқ қилиши аниқланди [4,1,2]. Шу мақсадда йилнинг турли ойларида етиштирилган эркак асалариларнинг вазни лаборатория шароитида электрон тарозида ўлчаб олинди ва ҳар бир эркак асалари вазни тўғрисида маълумотлар олинди. Бу тўғрида маълумотлар куйидаги 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Ҳар хил муддатларда етиштирилган эркак асалариларнинг вазни (мг)

Ойлар	п	Тошкент вилояти X±Sx	Cv,%	Самарқанд вилояти X±Sx	Cv,%
Апрель	20	250,4±0,04	5,14	252,4±0,05	5,18

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Май	20	245,7±0,06	5,24	250,4±0,08	5,20
Июнь	20	236,7±0,37	5,23	241,5±0,10	5,18
Июль	20	233,1±0,21	5,08	240,6±0,15	5,10
Август	20	231,4±0,15	5,10	238,5±0,20	5,17

1-жадвал маълумотларидан кўринаяптики, маҳаллий популяциядаги асалари оилаларидан апрель ва май ойларида етиштирилган эркак асалариларнинг вазни ҳар иккала ҳудудда ҳам кўп бўлган Тошкент вилоятида етиштирилган маҳаллий популяциядаги эркак асалариларнинг вазни 250,4 мг ни ташкил этган бўлса, шу ойда Самарқанд вилояти шароитида етиштирилган эркак асалариларнинг вазни эса 252,4 мг ни ташкил этганлиги аниқланди, ёки бу кўрсаткич Тошкент вилояти шароитида етиштирилганларга нисбатан 2,0 мг га кўп, бу эса 101,7% ни ташкил этмоқда. Май ойида етиштирилган эркак асаларилар вазни Тошкент вилоятида етиштирилганларда 245,7 мг ни ташкил этган бўлса, Самарқанд вилоятида етиштирилганларда эса 250,4 мг ни ташкил этган, бу кўрсаткич Тошкент вилоятида етиштирилган эркак асалариларга нисбатан 4,7 мг га кўп ёки бу 102,3% ни ташкил этган ($P>0,999$).

Ҳудди шундай, июнь, июль ва август ойларида ҳар иккала ҳудудларда етиштирилган эркак асаларилар вазни эса анча енгиллашиб борганлиги кузатилди ва август ойига келиб унинг вазни 238,5 мг ни ташкил этди.

Хусусан, август ойида асалари оилалари етиштирилган эркак

асалариларнинг вазни 231,4 ва 238,1 мг га тушиб кетганлиги кузатилди. Бу эса шу даврда табиатда гулчанг берувчи ўсимликлар анчагинаси гуллаб бўлган давр эди ва оксилли озуқалар асалари оиласига камайиб қолган эди. Натижада, оилада эркак асалариларни озиклантириш ишлари анча пасайган, эркак асалариларга эътибор камайиб қолган ва улар анча озиб кетган ҳамда унинг оғирлиги камайганлигидан дарак беради.

Август ойида Тошкент вилояти шароитида маҳаллий популяциядаги эркак асаларилар вазни 231,4 мг ни ташкил этган бўлса, шу даврда Самарқанд вилояти шароитида эркак асалариларда бу кўрсаткич 238,5 мг ни ташкил этганлиги кузатилди. Ёки бу кўрсаткич Тошкент вилоятига нисбатан 7,1 мг га кўп бўлган. Бу кўрсаткич 103,1% ни ташкил этган. бу эса тадқиқотларимиз давридаги энг юқори кўрсаткич бўлиб ҳисобланади. Бу ҳамма вариантларда ҳам статистик жиҳатдан тўғри бўлиб, ўзгарувчанлик коэффициенти $C_v, \%$ 5,10-5,18% ни ташкил этган ($P>0,999$).

Қуйдаги 1-расм диаграммасида ҳам ҳар хил муддатларда етиштирилган эркак асалариларнинг вазн ўзгаришлари тўғрисида маълумотларни кўришимиз мумкин.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

1-расм. Ҳар хил муддатларда етиштирилган эркак асалариларнинг вазнини ўзгариш динамикаси

1-расм диаграммасида, республикамизнинг турли иқлим шароитларида эркак асаларини етиштиришда, уларнинг вазнини ўзгариб туриши тўғрисида маълумотлар келтирилган.

Шунингдек, республикамизнинг турли ҳудудларида эркак асаларилардан тўпланган намуналарни экстерьер кўрсаткичларини ҳам ўрганиб чиқдик. Бу тўғридаги маълумотлар қуйидаги 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал

Турли ҳудудлардан тўпланган маҳаллий популяциядаги эркак асалариларнинг экстерьер кўрсаткичлари (мм)

Ойлар	п	Тошкент вилояти		Самарқанд вилояти	
		$X \pm S_x$	$C_v, \%$	$X \pm S_x$	$C_v, \%$
Апрель					
Қанот узунлиги	20	11,55±0,03	2,8	11,91±0,08	2,9
Қанот кенглиги	20	4,08±0,08	5,5	4,10±0,07	5,8
3-нчи тергит узунлиги	20	5,71±0,03	3,8	5,83±0,09	3,9
Май					
Қанот узунлиги	20	11,70±0,28	4,80	11,85±0,18	4,10
Қанот кенглиги	20	4,05±0,31	7,79	4,08±0,23	4,11
3-нчи тергит узунлиги	20	5,74±0,40	5,18	5,79±0,31	5,21
Июнь					
Қанот узунлиги	20	11,69±0,01	3,8	11,75±0,04	3,9
Қанот кенглиги	20	3,91±0,02	4,7	4,08±0,07	4,7
3-нчи тергит узунлиги	20	5,62±0,03	3,9	5,74±0,06	4,6

2-жадвал маълумотларидан кўринаяптики, Тошкент вилоятидан тўпланган эркак асалариларнинг экстерьер кўрсаткичлари қанот узунлиги 11,55 мм бўлган бўлса, бу кўрсаткич Самарқанд вилоятидан тўпланган эркак асалариларда 11,91 мм ни ташкил этган, ёки бу кўрсаткич 36,0 мм га кўп бўлиб, бу кўрсаткич 103,1% ни ташкил этади. Тошкент вилоятида май ойида маҳаллий популяциядаги асалариларнинг қанот узунлиги 11,70 мм ни ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич Самарқанд вилоятидан тўпланган эркак асалариларда эса 11,95 мм ни ташкил этган, ёки бу кўрсаткич 0,25 мм га кўп бўлиб, бу кўрсаткич 102,1% ни ташкил этади.

Ҳудди шундай, июнь ойида етиштирилган эркак асалариларнинг қанот

узунлиги Тошкент вилоятидаги маҳаллий асалариларда 11,69 мм ни ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич Самарқанд вилоятидан тўпланган эркак асалариларда 11,75 мм ни ташкил этган, ёки бу кўрсаткич 0,6 мм га кўп бўлиб, бу 100,5% ни ташкил этмоқда.

Ҳар хил ҳудудларда ва турли муддатларда етиштирилган эркак асалариларнинг вазн кўрсаткичлари ўртасидаги ўзгарувчанлик коэффициенти қарийиб бир хилдир ($C_v - 5,08-5,20$).

Экстерьер кўрсаткичлари бўйича ҳам Самарқанд вилоятида етиштирилган эркак асалариларда устунлик доимо кўп бўлган.

Бу тўғридаги маълумотларни қуйидаги 2-расм диаграммасидан ҳам кўришингиз мумкин.

2-расм. Маҳаллий популяциядаги эркак асалариларнинг экстерьер кўрсаткичларини йил давомида ўзгариб туриш диаграммаси.

2-расм маълумотларидан кўринаяптики, маҳаллий популяциядаги эркак асалариларнинг экстерьер кўрсаткичлари йил давомида доимо ўзгариб турганлигини кўришингиз мумкин. Хусусан, бу кўрсаткич эркак асалариларнинг қанот узунлигига кўпроқ намоён бўлган.

Олинган бу натижаларимиз Тришина А.С., Сысов А.П. (1985), Икрамов Б.К., Тўраев О.С. (2014) тадқиқот ишларига ўхшашлик томонлари бор. Муаллифлар эрта баҳорда, ҳатто иссиқхоналарда ҳам она асалариларни сифатли уруғлантириш мақсадида эркак асалари етиштириш усулларини таклиф этмоқдалар. Эрта баҳорда

етиштирилган эркак асаларилар баҳор фаслида гулларни кўплиги ва оксилга бой бўлган гулчанглари сероблиги учун эркак асаларилар жуда сифатли ва гавдали бўлиб етишишини алоҳида кўрсатиб ўтадилар.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, эрта баҳорда эркак асалари етиштиришга киришиш катта аҳамиятга эга бўлиб, у оилада ягона зот софлигини сақлаб қолувчи ва хал қилувчи аҳамиятга эгадир. Шунингдек, муайян вақтга қадар етарли миқдорда эркак асалари етиштиришни таъминлайди ҳамда уларнинг сифатли бўлиб етишишига кафолат беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Крахотин Н.Ф., Ямалтдинов Ш.Г. Выявление высокопродуктивных пчел в различных климатических зонах Узбекистана. Сб. «Биологические приёмы повышения продуктивности сельскохозяйственных животных в условиях жаркого климата». Ташкент, 1986, стр. 121-123.
2. Меркурьева Е.К. Биометрия в селекции и генетике сельскохозяйственных животных. Москва, «Колос», 1983.
3. Икрамов Б.К., Тўраев О.С. Маҳаллий популяциядаги асаларилардан эртанги эркак асалари етиштириш. “Зооветеринария” ж., 2014, №3, 36-37 бетлар.
4. Тришина А.С., Сысов А.П. Изменчивость морфологических признаков трутней. Ж. «Пчеловодство», 1985, №10, стр. 13-14.
5. Тўраев О.С., Икрамов Б.К. Эртанги эркак асалари етиштириш мезонлари. “Зооветеринария” ж., 2012, № 7-8, 51-52 бетлар.